

MODUL-KREDIT TIZIMIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Zulunboyev Omadjon Abdurasul o'g'li

Qo`qon davlat pedagogika instituti

ozulunboyev4@gmail.com

Annotatsiya: Ijodiy fikrlash kelajakdagi o'qituvchilar uchun muhim mahorat bo'lib, ularning talabalarni jalb qilish va innovatsion ta'lim tajribasini rivojlantirish qobiliyatini shakllantirishdir. O'qituvchilar malakasini oshirishda modulli-kredit tizimi moslashuvchan ta'lim yondashuvini taklif etadi, bu asosiy kompetensiyalarni, jumladan, ijodiy muammolarni hal qilish uchun moslashtirilgan yo'llarni rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy fikrlashni kuchaytirish uchun texnologiyadan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqadi, bunda immersiv simulyatsiyalar, sun'iy intellekt asosidagi baholash vositalari va hamkorlik platformalariga e'tibor qaratiladi. Bunday vositalar nafaqat individual ijodkorlikni qo'llab-quvvatlabgina qolmay, balki umrbod ta'lim olish va moslashish uchun qulay hamkorlik muhitini yaratadi.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, modul-kredit tizimi, o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim texnologiyasi, immersiv ta'lim

Kirish: O'qituvchilar malakasini oshirish, ayniqsa, tez o'zgaruvchan dunyoda samarali ta'lim tizimini yaratishda juda muhimdir. Modulli-kredit tizimi talabalarga o'z ta'lim tajribalarini shaxsiylashtirish va tuzilgan modullar kombinatsiyasi orqali zarur ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu tizim ijodiy fikrlashni rivojlantirish bilan yaxshi mos keladi, bu o'qituvchilarning moslashuvchanligi va topqirligini oshiradi. Ijodiy fikrlash o'qituvchilarga innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqishga, turli xil ta'lim ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

Ushbu maqola modul-kredit tizimida ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan texnologik vositalarni o‘rganadi. VR simulyatsiyalari, sun‘iy intellektga asoslangan vositalar va interfaol platformalardan foydalangan holda, o‘qituvchilarni tayyorlash dasturlari o‘qituvchilarni zamonaviy ta‘lim talablariga javob berishga tayyorlashi mumkin.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot adabiyotlarni tahlil qilish, kitoblardan olingan ma‘lumotlar, akademik maqolalar va ta‘limda ijodiy fikrlash bo‘yicha amaliy tadqiqotlarga asoslangan. Asosiy e‘tibor modulli-kredit tizimi doirasida ijodkorlikni oshirish uchun texnologik vositalarni qo‘llashdir. Usullar induktiv va deduktiv yondashuvlarni o‘z ichiga oladi, bu esa texnologik innovatsiyalarning o‘qitish kompetensiyalariga qanchalik mos kelishini har tomonlama ko‘rib chiqish imkonini beradi.

Muhokama

Ta‘limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishda texnologiya muhim rol o‘ynaydi. Ba‘zi samarali vositalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Virtual haqiqat (Virtual Reality) simulyatsiyalari: VR bo‘lajak o‘qituvchilarga murakkab sinf stsenariylari bilan o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beruvchi chuqur o‘rganish tajribasini taqdim etadi. Bu ularga nazorat qilinadigan sharoitlarda muammoni hal qilish usullari bilan tajriba o‘tkazish imkonini beradi, ularning moslashuvchanligi va ijodkorligini oshiradi.

2. AI baholashlar: AI vositalari ijodiy qobiliyatlarni yaxshilash kerak bo‘lgan sohalarni aniqlab, shaxsiylashtirilgan o‘rganish yo‘llarini taklif etadi. Ushbu tushunchalar o‘qituvchilarga o‘z yondashuvlarini moslashtirishga imkon beradi, aks ettiruvchi va dinamik o‘rganish tajribasini qo‘llab-quvvatlaydi.

3. Hamkorlikdagi o‘quv platformalari: Google Workspace va Microsoft Teams kabi platformalar jamoaviy loyihalarni amalga oshirishga yordam beradi, bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikka va fikr almashishga undaydi. Bu muhit ijodiy ta‘lim jarayonini rivojlantiradi va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi.

Bu texnologiyalar bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodiy muammolarni yechish ko‘nikmalarini shakllantirishning instrumental vositalari bo‘lib xizmat qiladi, ularga o‘qitishning moslashuvchan, interfaol yondashuvlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Topilmalar

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, modulli-kredit tizimiga yangi texnologiyalarni integratsiyalash orqali o'qituvchilarning ijodiy fikrlash va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish samarali natijalar beradi. Xususan:

1. VR (Virtual Reality) simulyatsiyalari: Virtual haqiqat texnologiyalari talabalarga sinfdagi murakkab va real muammolarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu jarayonda talabalar nazariy bilimlarini amaliy holatlarda qo'llashni, muammolarni hal qilish va ularga moslashish ko'nikmalarini shakllantirishadi. Masalan, VR simulyatsiyalari bo'lajak o'qituvchilarni sinfdagi turli vaziyatlarga tayyorlashda foydalaniladi, bu esa ularga o'qitish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan murakkab vaziyatlarni boshqarishni o'rganish imkonini beradi. Shu orqali o'qituvchilarning moslashuvchanlik va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

2. Sun'iy intellekt asosidagi baholash vositalari: Sun'iy intellekt (AI) vositalari talabalar ijodkorligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. AI asosida tuzilgan baholash vositalari orqali har bir o'quvchiga individual yondashuv va fikr-mulohazalar taqdim etilishi mumkin. Bu vositalar o'qituvchilarga shaxsiylashtirilgan o'qitish strategiyalarini tanlashga yordam beradi. Misol uchun, AI vositalari orqali o'qituvchilar ijodiy o'sishni kuchaytirish uchun kerakli sohalarni aniqlashlari va ularni rivojlantirish yo'nalishida ishlashlari mumkin. Bu jarayon o'qituvchilarning reflektiv (aks ettiruvchi) o'qitish va dinamik o'rganish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

3. Hamkorlikdagi o‘quv platformalari: Google Workspace va Microsoft Teams kabi hamkorlik platformalari o‘quvchilar o‘rtasida jamoaviy faoliyatni rivojlantiradi va ular o‘rtasida fikr almashishga sharoit yaratadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar ushbu platformalar yordamida birgalikda ishlash, loyihalarni amalga oshirish va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bunday platformalar nafaqat o'qituvchilarni jamoaviy ishlashga undaydi, balki ijodiy fikr yuritish va innovatsiyalarga o'z hissalarini qo'shish imkoniyatini ham beradi.

Xulosa

Texnologiyani modulli-kredit tizimiga kiritish bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. VR, AI va hamkorlik platformalaridan foydalangan holda, o‘qituvchilarni tayyorlash dasturlari innovatsion o‘qitish va moslashuvchan sinfni boshqarish qobiliyatiga ega o‘qituvchilarni etishtirishi mumkin. Ushbu texnologiyalarni qo‘llash, pirovardida, yanada dinamik va samarali ta‘lim landshaftiga hissa qo‘shadi, bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘z sohalarida etakchi bo‘lishga tayyorlaydi.

Adabiyotlar:

1. "The Routledge International Handbook of Creative Learning", Julian Sefton-Green, Pat Thomson, Ken Jones, Liora Bresler, 2011.
2. "Teaching for Creativity: Strategies to Ignite Creativity in the Classroom", Ronald A. Beghetto, 2016.
3. "Educational Technology and Pedagogic Encounters: Influences on Teachers' Identities and Creative Learning", Dan Davies, Deirdre Duncan, Margaret Thompson, 2013.
4. "Creativity and Innovation in Education: Frontiers and Perspectives", Barry Stark, Chris Davison, 2019.
5. "The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs", Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, 2005.